

MAPAS TEMÁTICOS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS A PARTIR DE DADOS GEOESPACIAIS E SOFTWARES LIVRES

GUILHERME SILVA SALGUEIRO¹
RENAN FURLAN DE OLIVEIRA²

Universidade Federal de Santa Catarina
guilhermessalgueiro1@gmail.com¹
renan.furlan@ufsc.br²

Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, é uma cidade que enfrenta desafios de desenvolvimento urbano e ambiental, principalmente devido ao seu crescimento populacional nas últimas décadas e à sua geografia complexa e diversa. Diante de um cenário sob essa perspectiva, o projeto e a produção de representações cartográficas temáticas podem fornecer informações valiosas e cruciais para apoio e suporte às atividades de planejamento urbano, gestão de recursos naturais, mitigação de riscos, entre outras finalidades de extrema importância para as cidades, em geral [1-3]. O projeto e a produção de mapas temáticos com propósitos alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável estão associados a diversos desafios, que envolvem, por exemplo, aspectos de: integração de dados e fontes diversas, precisão e resolução dos dados, atualização e temporalidade, qualidade e consistência, representação visual e comunicação efetiva, bem como a própria finalidade ou propósito de uso das representações cartográficas. Em um contexto geográfico e ambiental complexo, com desafios significativos em relação aos diferentes dados geoespaciais e fontes confiáveis, este trabalho de pesquisa tem como objetivo elaborar um conjunto de mapas abrangendo o município de Florianópolis para os seguintes planos de informação: curvas de nível, declividade, orientação de vertentes, relevo sombreado, linha de visada e uso e cobertura da terra. A metodologia foi organizada e realizada em três etapas principais e sequenciais, baseada nas abordagens de [4] e [5] e adaptações, quais sejam: (i) aquisição de dados: busca e *download* de dados geoespaciais de fontes abertas, como os disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), *OpenStreetMap* (OSM), dados do SRTM (*Shuttle Radar Topography Mission*) e plataforma MapBiomias; (ii) processamento dos dados: compatibilização de metadados, manipulação, análise e visualização inicial dos dados geoespaciais a partir de um *software* livre de Sistema de Informação Geográfica (SIG), o QGIS, bem como da ferramenta GRASS GIS e da biblioteca GDAL, além de *plugins* específicos para a elaboração das representações cartográficas temáticas de acordo com as finalidades e propósitos de uso; (iii) produção cartográfica temática: aplicação de técnicas de geoprocessamento em um ambiente SIG para mosaicagem de dados do SRTM, extração de curvas de nível, cálculo de declividade, análise de direção de encostas, geração de relevo sombreado para visualização da aparência tridimensional do relevo no plano, além do mapeamento do uso e cobertura da terra para o ano de 2022, que corresponde ao período mais recente disponível nos dados da plataforma MapBiomias. O sistema de referência SIRGAS 2000 e a projeção cartográfica UTM, Fuso 22 Sul, foram adotados para a produção dos mapas temáticos, em consonância com a cartografia sistemática brasileira. Em relação ao uso e cobertura da terra, foram utilizados os dados da plataforma MapBiomias, Coleção 8.0 [5], considerando as cinco classes correspondentes ao nível 1 [6-7]: floresta, formação natural não florestal, agropecuária, área não vegetada e corpo d'água. É importante destacar que a metodologia deste trabalho de pesquisa considerou técnicas de geoprocessamento em um ambiente de sistema de informação geográfica, bem como dados e recursos gratuitos, além de *softwares* livres e de código aberto. Diante disso, a partir dos dados geoespaciais de entrada, da metodologia e estratégias adotadas, os resultados constituíram um conjunto de representações cartográficas temáticas que abrangem Florianópolis, conforme os seguintes planos de informação: curvas de nível, declividade, a qual considerou tanto os dados classificados de acordo com o Manual de Obtenção de Terras do INCRA quanto a abordagem de [8], orientação de vertente, relevo sombreado, linha de visada e mapa de uso e cobertura da terra em 2022. Os mapas temáticos mencionados são apresentados nas Figuras 1, 2 e 3, respectivamente. Os resultados gerados e apresentados em forma de representações cartográficas temáticas ressaltam a possibilidade da utilização de dados de fontes abertas e *softwares* livres como uma abordagem acessível e econômica para a gestão municipal. Por outro lado, é importante destacar que para cada uma das representações cartográficas temáticas elaboradas, tanto os dados geoespaciais quanto a metodologia estão sujeitos a limitações, sendo importante verificar a usabilidade dos mapas. Os desafios na elaboração dos mapas temáticos devem levar em consideração a disponibilidade, a qualidade, as potencialidades e as limitações dos

dados geospaciais, dos processamentos e, conseqüentemente, das representações cartográficas e suas finalidades de uso. Dessa forma, a ausência de dados ou falhas e, até mesmo erros, podem ocasionar produtos cartográficos que levam a interpretações equivocadas do objeto de estudo. Portanto, cabe ao gestor municipal e sua equipe conduzirem as análises de tomada de decisão de forma preliminar e, posteriormente, investir no aprimoramento tanto da coleta de dados, quanto dos processamentos, análises e metodologias que busquem respostas mais específicas e robustas a partir das representações cartográficas de interesse e, conseqüentemente, no apoio das intervenções no território em um contexto de planejamento territorial e socioambiental. Com isso, tem-se uma gama de possibilidades para identificação de áreas prioritárias para intervenção urbana e ambiental, propostas de políticas públicas baseadas em dados geospaciais precisos e atualizados e a demonstração da viabilidade do uso tanto dos dados quanto de *softwares* livres para a gestão municipal, de forma geral. Assim, conclui-se que a elaboração de representações cartográficas temáticas a partir de dados abertos e *softwares* livres é uma abordagem viável e eficiente para apoiar o desenvolvimento urbano e a gestão ambiental municipal, de forma preliminar. Ressalta-se que este estudo não só fornece ferramentas essenciais para a tomada de decisão, mas também promove a acessibilidade e a economicidade na gestão municipal, podendo servir de modelo para outras localidades, principalmente aos pequenos e médios municípios do estado de Santa Catarina e outros estados brasileiros, no contexto da produção cartográfica para apoio a tomada de decisão, planejamento e gestão territorial.

Figura 1 - Mapas de curvas de nível e declividade de Florianópolis.

Fonte: Os autores (2023).

Figura 2 - Mapas de orientação de vertentes e relevo sombreado de Florianópolis.

Fonte: Os autores (2023).

Figura 3 - Mapas de linha de visada e de uso e cobertura da terra em Florianópolis.

Fonte: Os autores (2024).

Palavras-chaves: Produção cartográfica temática; Sistema de informação geográfica; Dados geoespaciais e *softwares* livres; Desenvolvimento e planejamento territorial.

Referências

- [1] ROBINSON, A. C.; DEMŠAR, U.; MOORE, A. B.; BUCKLEY, A.; JIANG, B.; FIELD, K.; KRAAK, M.; CAMBOIM, S. P.; SLUTER, C. R. Geospatial big data and cartography: research challenges and opportunities for making maps that matter. *International Journal of Cartography*, v. 3, n. sup1, p. 32-60, 2017.
- [2] WANG, S.; GOODCHILD, M. F. *CyberGIS for geospatial discovery and innovation*. 2019.
- [3] BATTY, M. *Inventing Future Cities*. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.
- [4] HÉGRON, G.; BOCHER, E.; PETIT, G. The open source GIS, an ideal framework for the development of an integrated modelling platform devoted to sustainable urban planning. In: *Open Source Geospatial Research & Education Symposium*, out., 2012.
- [5] LONGLEY, P. A.; GOODCHILD, M. F.; MAGUIRE, D. J.; RHIND, D. W. *Geographic Information Systems and Science* (4th ed.). Hoboken, NJ: Wiley, 2015.
- [6] MAPBIOMAS. *Collection 8 of the Annual Land Cover and Land Use Maps of Brazil*. Disponível em: <https://doi.org/10.58053/MapBiomias/VJIJCL> (acesso: 01 fev 2024).

[7] SOUZA, C. M.; JR.; Z. SHIMBO, J.; ROSA, M. R.; PARENTE, L. L.; A. ALENCAR, A.; RUDORFF, B. F. T.; HASENACK, H.; MATSUMOTO, M.; G. FERREIRA, L.; SOUZA-FILHO, P. W. M.; DE OLIVEIRA, S. W.; ROCHA, W. F.; FONSECA, A. V.; MARQUES, C. B.; DINIZ, C. G.; COSTA, D.; MONTEIRO, D.; ROSA, E. R.; VÉLEZ-MARTIN, E.; WEBER, E. J.; LENTI, F. E. B.; PATERNOST, F. F.; PAREYN, F. G. C.; SIQUEIRA, J. V.; VIERA, J. L.; NETO, L. C. F.; SARAIVA, M. M.; SALES, M. H.; SALGADO, M. P. G.; VASCONCELOS, R.; GALANO, S.; MESQUITA, V. V.; AZEVEDO, T. Reconstructing three decades of land use and land cover changes in brazilian biomes with landsat archive and earth engine. **Remote Sensing**, v. 12, n. 17, p. 2735, 2020.

[8] BARBERI, A.; DOS SANTOS, H. G.; OLIVEIRA, I. E. A.; GOMES, M. F. **Elaboração de Mapas Temáticos no Quantum GIS**. Curso do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 5. Ed. Abr. 2012.